

doi: 10.5281/zenodo.4966147

ГАРМОНІЙНИЙ ТА ДИСГАРМОНІЙНИЙ ТИПИ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Harmonious and Disharmonious Types of Development of the Preschooler's Personality

Vira Kuzmenko

*DSc. in Psychology, Professor,
Department of Theoretical and Consultative Psychology
Drahomanov National Pedagogical University*

vira@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-4709-6081>

Abstract. *The abstract reveals the problem of harmonious and disharmonious types of development of the preschooler's personality. The significance of the problem of harmonious development of the preschooler's individuality is highlighted and the theoretical review of scientific researches of the corresponding direction is presented. The essence of harmonious and disharmonious development of individuality is determined. The types of personality development of modern preschoolers are characterized.*

Key words: *personality, individual differences, harmonious development, disharmonious development, individual educational programs, preschool age.*

Вступ **Introduction**

Все частіше виникає нагальна потреба здійснення міжгалузевих та міждисциплінарних досліджень, що будуть орієнтувати психологів, педагогів та батьків на поглиблене вивчення індивідуальних особливостей дітей з різними типами психофізичного розвитку. Ця потреба виникає при дослідженні своєрідності розвитку дітей з особливими потребами, обдарованих дітей, дітей з родин переселенців, дітей, які пережили психотравмуючі події тощо. Проблема розвитку індивідуальності дитини дошкільного віку – одна з тих, що набуває міжгалузевий та міждисциплінарний характер, оскільки різні аспекти даної наукової проблеми вивчаються у загальній, віковій, диференціальній, педагогічній, медичній, спеціальній та інших галузях психології. Саме тому *метою* даної статті визначено: схарактеризувати типи розвитку індивідуальності дошкільника за ознакою гармонійності, висвітлити сутність гармонійного та дисгармонійного розвитку індивідуальності, окреслити притаманні дітям дошкільного віку дисгармонії психофізичного розвитку та визначити принципи, умови, форми та засоби корекційної психолого-педагогічної роботи з урахуванням цього.

Методи та методики дослідження **Methods and Techniques of the Research**

Комплект діагностичних методів формувався з урахуванням нагальних потреб експериментальної роботи: 1) відповідність віковим можливостям дитини 3-7 років; 2) можливість диференційованого використання з модифікаціями відповідно для

молодшого та старшого дошкільного віку; 3) відповідність завданням експериментального дослідження; 4) можливість здійснення якісної та кількісної обробки отриманих результатів; 5) можливість достовірного оцінювання сукупності індивідуальних відмінностей психофізичного розвитку дитини. Саме тому основним методом діагностики на цьому етапі стали *спостереження*, що проводились за спеціально розробленими програмами («Програма спостережень за проявами індивідуальних відмінностей дитини 3-7 років», «Програма спостережень за особливостями сімейного виховання з урахуванням спрямованості на розвиток індивідуальності дитини», автор-розробник В.Кузьменко). Додатковими методами, у ході яких доповнювалась та уточнювалась отримана у ході спостережень інформація про ту чи іншу дитину, стали методи *аналізу відповідної документації* (медичних карт, психологічних характеристик) та *анкетування* дорослих (опитувальник «Характеристика індивідуальних відмінностей дитини», автор-розробник В. Кузьменко). Крім того, *метод експертного оцінювання* дав змогу здійснити підсумкове оцінювання усього комплексу індивідуальних відмінностей. Результати оцінювання стану індивідуальних відмінностей кожної дитини узагальнені в «Історії індивідуального розвитку дитини», автор-розробник В. Кузьменко). Поглиблене вивчення окремих аспектів розвитку дитини здійснювалось за допомогою експериментальних ситуацій та ігрових тестових завдань.

Результати *Results*

Вченими доведено, що психологічним бар'єром на шляху інтеріоризації культури суспільної поведінки виступає низький рівень саморефлексії тілесного Я, недостатня повага до його функцій (Н.А. Буняк, 1998). Встановлено, що більшість дітей дошкільного, молодшого, середнього та старшого шкільного віку відчуває значні труднощі у вмінні означувати тілесне «Я» науковими термінами, не має достатніх знань щодо будови та функціонування людського організму, не здійснює належний догляд за станом здоров'я [1; 2; 3; 5]. Велика увага питанням вивчення та урахування індивідуальних особливостей розвитку дошкільників приділяється дослідниками у галузі спеціальної психології [4; 6]. У дослідженнях відповідного напрямку розробляються методи діагностики індивідуальних навчальних досягнень дітей, визначено психологічні засади проектування навчання з дітьми з вадами слуху (Л.І. Фомічова, 1997), окреслено напрями, принципи, прийоми та особливості корекційної роботи психолога з аутичними дітьми з позиції теорії інтегральної індивідуальності (Д.І. Шульженко, 2005).

При розгляді сутності дисгармонійного розвитку з'ясовано, що поняття «дисгармонія» означає стан, при якому «зникає грація», виникає розбалансованість, розлад, дисонанс психічних процесів (О.А. Шаграєва, 2001). Ранні дисгармонії часто виглядають як надмірна дорослість поведінки, незавершеність якихось процесів, викривлення цілісності психіки [3; 5]. Сучасні автори виділяють такі види дисгармонійного розвитку: ретардація (загальне або часткове запізнення або призупинення розвитку психічних функцій, компонентів психіки, властивостей особистості); асинхронія (викривлений, диспропорційний психічний розвиток, при якому виражено випередження розвитку деяких психічних функцій або властивостей особистості і значним відставанням темпів і термінів дозрівання інших); регресія (визволення та фіксація більш ранніх онтогенетичних форм нервово-психічного

реагування, яке утруднює подальше дозрівання психічних структур і функцій [5]. *Дисгармонійним шляхом розвитку індивідуальності* дошкільника вважаємо такий, коли простежується надзвичайна вираженість одного з конструктів індивідуальності на тлі нівелювання іншого (індивідного або особистісного), прискорення одного аспекту розвитку дитини при уповільненні другого (напр., прискорення соціально-етичного розвитку при уповільненні пізнавального, прискорення емоційно-вольового при уповільненні комунікативно-мовленнєвого тощо).

У ході експериментальної роботи нами було проведено оцінювання та інтегрований аналіз сукупності індивідуальних відмінностей кожної дитини за ознаками гармонійно-розвиненої індивідуальності. Якісний аналіз інтегрованих кількісних даних показав, що при оцінюванні особливостей розвитку малюків за ознаками гармонійно-розвиненої індивідуальності, кількість дітей як молодшого, так і старшого дошкільного віку із найвищими результатами є досить невеликою.

Так, підгрупа дітей, особливості розвитку індивідуальності яких можна віднести до найвищого, стабільно-гармонійного стилю, виявилась найменшою серед усіх інших (6% молодших та 18% старших дошкільників). Суттєво більшою є кількість дітей обох вікових груп, які виявили ознаки середнього рівня розвитку (64% молодших та 66% старших дошкільників). Зазначимо, що серед них виявилась майже половина тих дітей, яким притаманний нестабільно-гармонійний стиль розвитку індивідуальності (34% молодших та 44% старших дошкільників). Друга підгрупа дітей, особливості розвитку яких за сукупністю балів були віднесені до середнього рівня, але за диференційованим якісним оглядом даних оцінювались як асинхронні, із дорослішанням дошкільнят меншає (з 30 до 22%). У старших групах зменшується кількість дітей із дисгармоніями індивідного характеру, що перш за все відбулось внаслідок зменшення кількості захворюваності старших дошкільників, підвищення рухової вправності та фізичної активності. Тим не менше, і в старшому дошкільному віці група дітей, у розвитку яких виявлено ознаки асинхронії, дисбалансу або у напрямку індивідного, або особистісного розвитку, залишається досить великою, що може зумовити стабілізацію відхилень, їх фіксацію у розвитку дитини та посилитись у шкільному віці, провокуючи «перекуси» або навіть процеси регресивного характеру. Як вже було зазначено вище, досить великою як молодшому, так і у старшому дошкільному віці, виявилась підгрупа дітей із ознаками дисгармонійного розвитку (34 та 26% відповідно), що потребує активізації психолого-педагогічної роботи з урахуванням цих особливостей (В.У. Кузьменко, 2017).

На сучасному етапі здійснювалось повторне вивчення індивідуально-психологічних особливостей розвитку та виховання дітей дошкільного віку (2017-2019 р.р.). Ця робота була проведена у ході прикладного дослідження, що виконувалось за рахунок видатків загального фонду державного бюджету МОН України з теми «Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб» (2017-2019 р.р.). Підстава для проведення дослідження: наказ МОН України від 31 жовтня 2016 р. № 1296, наказ МОН України від 10 лютого 2017 р. № 199. У ході вивчення індивідуальних особливостей розвитку дошкільників з родин переселенців та учасників АТО було виявлено такі підгрупи дітей: 1) *розвиток яких оцінено як гармонійний*, оскільки їм властиві однорідні (монохромні) результати за різними сферами з окремими проявами тривожних ознак, що швидко минають при здійсненні ефективних психолого-педагогічних заходів. Ми віднесли до цієї підгрупи дітей як з високими, так і середніми результатами (27% з високим рівнем та 42 з середнім, що

сукупно становить 69% від загальної кількості досліджуваних); 2) *розвиток яких оцінено як дисгармонійний* (наявні суперечливі, часто-полярні результати за різними сферами розвитку, як високі так і низькі. Сюди ж були віднесені діти з переважно низьким рівнем розвитку за більшістю досліджуваних сфер). Виявилось 10% дітей з суперечливими та 21% з низькими результатами розвитку, що сукупно становить 31% від загальної кількості досліджуваних. Найбільш розповсюджені «полярності» поєднують високі показники інтелектуального та низькі емоційного розвитку; високі показники інтелектуального та низькі потребово-мотиваційного та соціально-етичного; високі показники інтелектуального та низькі фізичного та темпорального розвитку. Високі результати у сфері соціально-етичного розвитку можуть поєднуватись з низькими в інтелектуальній або сфері розвитку здібностей. Низькі результати темпоральних проявів поєднуються з розвиненим прагненням до розвитку здібностей (по 2% кожного типу поєднань).

Висновки **Conclusions**

У ході проведеного нами дослідження, присвяченого проблемі розвитку індивідуальності дошкільника встановлено, що перебіг процесів розвитку індивідуальності дітей цього віку відбувається залежно від сукупності внутрішніх та зовнішніх чинників та соціально-психологічних умов їх розвитку і може бути *конструктивним або деструктивним, гармонійним або дисгармонійним, синхронним або асинхронним, прискореним або уповільненим, стабільним або стрибкоподібним* та ін. Вчасна корекція процесів, що провокують уповільнення або дисбаланс психофізичного розвитку дошкільника, призводить до мінімізації можливих порушень у подальшому розвитку дитини. *Перспективою* подальших досліджень даного напрямку вважаємо проведення досліджень щодо наявних типів розвитку індивідуальності дітей дошкільного віку, які розвиваються в умовах пандемії Ковід-19 та розробки індивідуальних розвивальних та корекційних програм з урахуванням індивідуальних особливостей їх розвитку.

Література **References**

Буняк, Н.А., (1998). Психофізіологічні основи і засоби контролю за розвитком дітей за умов їх перебування в дошкільному закладі. *Дис. ...докт. психол.наук: 19.00.02. Ін-т психології АПН України*. К, 393.

Кузьменко, В.У., (2017). Дисгармонії психофізичного розвитку дошкільника як проблема вікової та спеціальної психології. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. *Корекційна педагогіка та психологія*, 32(1), 230–235.

Кулачківська, С.Є., (2004). Психологічні засади розвитку індивідуальності дитини. *Актуальні проблеми психології. Том IV. Психологія розвитку дошкільника*. Київ: Нора-прінт, 21-28.

Фомічова, Л.І. (1997). Розвиток інтелекту та проектування навчання (чуючі, глухі та слабочуючі дошкільники). Київ: Тов. “Міжнар.фін.агенція”.

Шаграева, О.А., (2001). *Детская психология: теоретический и практический курс*. М.: ВЛАДОС.

Шульженко, Д.І., Ліснічук О.В.(2005). Робота гувернера-психопедагога з корекції інтелектуальних та аутистичних порушень у дітей. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова.